

MAKTABGACHA TA'LIMDA INKLYUZIV TA'LIM TIZIMINI JORIY ETISHNING MAQSAD VA VAZIFALARI

Xojimirzayeva Shaxnoza Shokir qizi

University of Business and Science

nodavlat oliy ta'lim muassasasi o'qituvchisi

Tel:+99893-949-49-99

e.mail: shaxnozaxojimirzayeva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15205353>

Annotatsiya: ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotida inklyuziv ta'limning o'rni va bolalarning rivojlanishiga ta'siri haqida yoritilib, maslahatlar va tavsiyalar berib, muammoli jihatlari o'rganilgan holatda yoritib o'tilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, inklyuziv, pedagog, integratsiya, yordamga muhtoj, jamiyat, farzand, imkoniyat, tarbiya, tashkilot.

Abstract: This article discusses the role of inclusive education in preschool education and its impact on children's development, provides advice and recommendations, and discusses problematic aspects.

Keywords: education, inclusive, teacher, integration, needy, society, child, opportunity, upbringing, organization.

Аннотация: в статье описывается роль инклюзивного образования в организации дошкольного образования и его влияние на развитие детей, даются советы и рекомендации, а также рассматриваются его проблемные аспекты.

Ключевые слова: образование, инклюзивный, педагог, интеграция, нуждается в помощи, общество, ребенок, возможность, воспитание, организация.

Mamlakatimizda ta'lim tizimiga davlat siyosati darajasida e'tibor qaratilmoqda. O'tgan davr mobaynida mamlakatimizda o'sib borayotgan avlodni sog'lom va har tomonlama yetuk voyaga yetkazish, ta'lim-tarbiya jarayoniga samarali ta'lim va tarbiya shakllari hamda usullarini joriy etishga qaratilgan maktabgacha ta'limning samarali tizimini tashkil etish bo'yicha keng ko'lamlil ishlar amalga oshirildi. Shu bilan birga, olib borilgan tahlil, bolalarning maktabgacha

ta'lim bilan qamrovini ta'minlash, maktabgacha ta'lim tashkilotlarini zamonaviy o'quv-metodik materiallar va badiiy adabiyotlar bilan to'ldirish, sohaga malakali pedagog va boshqaruv kadrlarini jalb qilish masalalarini hal etish zarurligini ko'rsatmoqda. 1970-1980 yillarga kelib jahon miqyosida insonparvarlik vakamsitishlargayo'lqo'y maslikg'oyasiningilgarisurilishimaxsusehtiyojlibolalarga e'tiborningyanadayaxshilanishigaolibkeldi. Imkoniyati cheklangan bolani oddiy sharoitga joylashtirish integratsiyaga qarab qo'yilgan birinchi qadamdir.

Inklyuziv - (inklyuziya - inglizcha [inclusion] - uyg'unlashish) hamkorlikdagi ta'lim bo'lib, butun dunyo hamjamiyati tomonidan eng samarali, eng insonparvar ta'lim sifatida tan olingan. Imkoniyati cheklangan bolalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlariga sog'lom tengdoshlari bilan birga ta'lim olishidir. Inklyuziv ta'lim pedagog xodimlar va ota-onalar tomonida ta'lim jarayoniga ijodiy yondashuvni o'zida aks ettiradigan tabiiy jarayon hisoblanadi. Bu ta'limda ko'proq o'qishda, o'rganishda imkoniyati cheklangan bolalar bilan ishlanadi. Inklyuziv ta'limda tarbiyachi qanday sifatlarga ega bo'lish kerak? Inklyuziv ta'limda pedagogning kasbiy mahorati bosh omil hisoblanadi. Avvalo, pedagoglar maxsus bilimga ega bo'lishi va ta'lim sifati ma'suliyatini o'z zimmasiga olishi shart. Bu konsepsiyada alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan maktabgacha ta'limda bolalarga ko'rsatiladigan ta'lim xizmatlari sifatini yaxshilash bo'yicha quyidagi vazifalar belgilandi:

- alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar ta'lim oladigan ta'lim tashkilotlari binolariga qo'yiladigan talablarni ishlab chiqish va tasdiqlash;
- alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar o'qitiladigan ta'lim tashkilotlarini zarur adabiyotlar, metodik qo'llanmalar, turli kasblarga o'qitish uchun uskuna va jihozlar bilan ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish;
- alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarni o'qitish uchun inklyuziv ta'lim tizimini tashkil etish, umumta'lim tashkilotlarini maxsus moslamalar (ko'tarish qurilmasi, pandus, tutqich va boshqalar), shuningdek tegishli kadrlar (maxsus pedagog, bolalarni ruhiy-pedagogik kuzatish bo'yicha mutaxassislar) bilan ta'minlash;
- alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarning moslashishi va integratsiyasi uchun maktab-internatlarni bosqichma-bosqich maxsus jihozlar bilan ta'minlash va

boshqalar.

Inklyuziv ta'lim jarayoni imkoniyati cheklangan bolalarga nima beradi?

- o'z imkoniyatini o'zi uchun kashf etish imkonini beradi
- mustaqil harakatlanish birgalikda, hamkorlikda ishlash imkoniyati orqali yuzaga keladi;
- dunyoqarashi kengayadi, hayotiy tajribasi oshadi;
- o'qishga bo'lgan ehtiyoji va qiziqishlari ortadi;
- o'zini barcha bilan bir xil his qila boshlaydi;
- ilgari sezilmagan imkoniyatlari ochiladi;
- yotsirash, yakkalanish kabi xususiyatlari yo'qoladi.

Inklyuziv ta'limni amalga oshirishda bolaning psixologik va aqliy rivojlanganligi muhim ahamiyatga ega. Zero, aqliy intellekti joyida lekin jismoniy rivojlanishdan ortda qogan bolalar ta'lim jarayonidagi bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtira olishlari mumkin. Shunday ekan, maktabgacha ta'lim tashkilotida bunday bolalarni sog'lom bolalar orasida ta'lim-tarbiya jarayoniga jalb qilish orqali samarali natijaga erishishimiz mumkin. Maktabgacha ta'lim tashkilotida yosh murg'ak qalbli bolajonlarga ta'lim berish bilan bir qatorda tarbiyaning bir qancha turlari ham shakllantirilib boriladi. Alohida ehtiyojga muhtoj bo'lgan bolalarga o'z nomi bilan ularga yon-atrofdagilarning ko'magi kerak bo'ladi. Demak sog'lom bolalar o'z guruhlarida tarbiyalanayotgan alohida e'tiborga muhtoj bolalarga har qanday vaziyatda qo'lidan kelgancha yordam berishlari, amaliy ko'maklashishlari muhim ahamiyatga ega. Bunday paytda tarbiyachining mahorati juda muhim o'rin tutadi. Ushbu jarayonda sog'lom bolalarning ongida alohida e'tiborga muhtoj bolalarga to'g'ri munosabatda bo'lishga, ularni o'zlari bilan teng huquqlilikda ta'lim olish huquqiga ega ekanliklari haqida hamda do'stlashish, yordamga muhtojlarga mehr ko'rsatish, ko'mak berish kabi bir qator ma'naviy-ahloqiy sifatlarning ilk bosqichlari shakllanishini ta'kidlash joiz.

Inklyuziv ta'lim, barcha bolalar uchun barqaror, o'zgarmas va barpo etilgan ta'limni ta'minlashni maqsad qiladi, ya'ni har qanday bola, har qanday sharoitda o'z malakasini oshirish imkoniyatiga ega bo'lishi lozim. Negaki, bolalarni qiziqishi

uchun, jamoaga qo'shib keta olishi uchun barcha imkoniyatlarni yaratib berilishi ularning qiziquvchanligini oshirib ijobiy hislatlarini shakllantiradi. Inklyuziv ta'lim tizimida har bir bola o'ziga xos xususiyatlariga qarab maxsus qo'llab-quvvatlash va kerakli bilimlarni olishi lozim. Inklyuziv ta'limning o'rni juda katta, chunki bu ushbu ta'limot va tajribalar orqali barcha bolalarni qo'llab-quvvatlash, o'zlashtirish va ularga tushuntirishga imkon beradi. Bu esa jamiyatda yanada sog'liqni oshirish, bolalarni muvofiqlashtirish va butun jamiyat hayotini o'zlashtirish imkoniyatini yaratib beradi. Inklyuziv ta'lim vazifasi bolalarning qobiliyatlari va holatidan qat'i nazar, ularning barchasiga sifatli ta'lim taqdim etishdan iborat. Shu bilan birga, inklyuzivlik tamoyili imkoniyatlari cheklangan bolalar ijobiy ruhiy va ijtimoiy rivojlanishga ega bo'lishlari uchun oilada yashashlari va o'z tengdoshlari bilan birga oddiy maktabda bilim olishlari lozimligini nazarda tutadi.

Maktabgacha ta'lim tizimida inklyuziv ta'limning ahamiyati shundaki, imkoniyati cheklangan bolalarni ilk yoshlaridanoq sog'lom bolalar qatoriga qo'shib sifatli ta'lim olishini ta'minlagan holda bolada ruhiy va jismoniy hissiyotlarini va harakatlarini rivojlantirishdir.

Inklyuziv ta'lim sog'lom bolalar hayotiga qanday ta'sir ko'rsatadi?

- o'zlariga o'xshamagan tengdoshlari va ularning hayoti, ehtiyojlarini his qiladilar;
- tengdoshlariga g'amxo'rlik hissi uyg'onadi;
- ularni qo'llab-quvvatlash, yordam berishga intilish;
- insonparvarlik hissi tarbiyalanadi;
- o'quvchilarda atrofdagi insonlarga, imkoniyati cheklanganlarga pozitiv munosabat, o'zaro hurmat tarbiyalanadi;
- yordamga muhtoj insonlarga e'tibosizlik qilmaydigan, befarq bo'lmaydigan shaxsga aylanadilar.

Inklyuziv ta'lim tizimida quyidagi maqsad va vazifalarni hal etilishi talab etiladi: ta'lim muassasida imkoniyati cheklangan bolalarning ta'lim olishlari uchun zaruriy psixologik-pedagogik, korreksion sharoitlarni yaratish, ularning imkoniyatiga yo'naltirilgan umumta'lim dasturlari va korreksion ishlarni amalga oshirish; o'quvchilarning ta'limdagi tenglik xuquqini kafolatlash; jamiyatning va oilaning

faol ishtirokida nogiron va sog'lom bolalarning ehtiyojlarini qondirish, ijtimoiy hayotga erta moslashtirish;

imkoniyati cheklangan bolalarni oiladan ajramagan holda yashash xuquqini ro'yobga chiqarish; jamiyatda imkoniyati cheklangan bolalar va o'smirlarga nisbatan do'stona va mehr muhabbatli munosabatni shakllantirishdir.

Inklyuziv ta'limning muammolari.

→ Ko'plab davlatlarda inklyuziv ta'limni joriy etish bo'yicha davlat normativ xujjatlarida qayd qilinmaganligi;

→ nogiron bolalarga nisbatan salbiy munosabat;

→ imkoniyati cheklangan bolalarning hamjamiyatda ko'rinmaslik muammosi;

→ moddiy mablag' bilan bog'liq muammolari;

→ ta'lim muassasalarini, tashkilotlarini moslashtirish;

→ kambag'allik;

→ imkoniyati cheklangan bolalarning boshqalarga qaramligi;

→ favqulodda vaziyatlar, mojarolar, qochoqlar;

→ kadrlar masalasidagi muammolar.

Haqli savol tug'iladi, nima uchun imkoniyati cheklangan bolalarni inklyuziv ta'lim tizimiga jalb etish kerak? Yuqorida keltirilgan dalillarni hal etib inklyuziv ta'lim tizimiga o'tishga qanday zaruriyat bor? Darhaqiqat, bu ta'lim tizimi oldidagi muammolarni hal etish oson kechmaydi. Ammo bu ta'lim tizimining nafli jixati juda ko'p ular sirasiga quyidagilar kiradi:

- inklyuziv ta'lim qashshoqlik iskanjasidan qutilishga imkon beradi;

- inklyuziv ta'lim barcha uchun ta'lim sifatini yaxshilaydi;

- kamsitishlarni oldini oladi;

Inklyuziv ta'limning tamoyillari:

1. Bolalarning qadr qimmatini, uning qobiliyati va yutug'iga bog'liq emas.

2. Har bir bola o'ylash va his qilish qobiliyatiga ega.

3. Har bir bola eshitish va muloqot qilish qobiliyatiga ega.

4. Har bir bola bir biriga muxtoj.

5. Shaxsning to'liq va haqiqiy ta'lim olishi faqat real hamkorlikda amalga oshadi. 6. Hamma bolalar o'z tengdoshlarini qo'llab quvvatlashga muxtoj.
7. Hamma ta'lim oluvchilarni yutuqqa erishishiga ularning nimadir qila olmasligi emas, balki nimanidir qila olishidir.
8. Hamkorlik qilishga o'tgatish bolalar hayotini har tomonlama kuchaytiradi. Inklyuziv ta'lim tizimi quyidagi ta'lim muassasalarni o'z ichiga oladi; maktabgacha ta'lim, umumiy o'rta ta'lim, professional ta'lim va oliy ta'lim. Bu ta'lim muassasalarning maqsadi bolalarning ta'lim olishi va kasb-xunarga tayyorlashda ularning o'rtasidagi to'sqinlikni bartaraf etib ochiq ta'lim muhitini yaratishdan iborat. Inklyuziv ta'lim tizimi integratsiyalashgan ta'lim tizimidan o'zining mazmun – mohiyati, maqsadi, vazifalari va xarakter dasturi bilan farqlanadi. Bolaning tarbiya va o'quv faoliyatida orqada qolishi psixik funksiyalarni o'zlashtirmaganligi natijasidir. Masalan, bolaning kiyim kiyishida ketma-ketlikning buzilishi uning xotirasi zaifligidan emas, balki ushbu jarayonni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan malakalarni egallamaganligi tufayli ro'y beradi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, maktabgacha ta'lim tizimida inklyuziv ta'limning ahamiyati shundaki, imkoniyati cheklangan bolalarni ilk yoshlaridanoq sog'lom bolalar qatoriga qo'shib sifatli ta'lim olishini ta'minlagan holda bolada ruhiy va jismoniy hissiyotlarini va haraktlarini rivojlantirishdir. Nuqsoni bor bolalarni har tomonlama tarbiyash orqali ularni ona Vatanga, tabiatga nisbatan go'zallikni his etishga, tafakkurini rivojlantirishga, bolalarning talab ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiladi. Bu esa, bolalarning saviyasi kengayishini va rivojlanishini ta'minlaydi, ularning o'zlarini ishonchi, o'zidan qoniqishlarini va o'zlarini ustida mustaqil rivojlantirishlarini, bilimlarni mustaqil o'rganishlarini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Qodirova, F., Ibadullayeva, S. N. (2022). Nutq ustida ishlashning tizimli yondashuvlari orqali eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarni inklyuziv ta'limga tayyorlash. Pedagogik

- ta'lim innovatsiyon klasteri, 1(1), 350-352.
2. Qodirova, F., Ibadullayeva, S. N. (2021). Nogironligi bo'lgan ota-ona qaramog'ida bo'lgan yetim bolalarni ijtimoiylashtirishning metodik klasteri. Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar, 6(1), 280-286.
 3. D.S.Qaxarova "Inklyuziv ta'lim texnologiyasi" o'quv va metodik qo'llanma 2014-yil.
 4. Valiyeva F.R., Sharipova G. N Innovative technologies in improving the management of preschool educational organizations// International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE) DOI:10.9756/INTJECSE/V14I5.94 ISSN: 1308-5581 Vol 14, Issue 05 2022
 5. Kalmuratov T.N. Evaluation of the Effectiveness of Management of the Activities of Non-State Pre-School Educational Organizations on the Basis of Public-Private Partnership. <http://ijmmu.com> editor@ijmmu.com ISSN 2364-5369 Volume 9, Issue 9 September, 2022 Pages: 336-340. 4-bet
 6. Odilboyevich, J. X. (2025). DEVIANT XATTI XARAKATLARNING NAMOYON BO'LISHIDA XARAKTER AKSENTUATSIYASINI O'RNINI. *Международный журнал научных исследователей*, 10(2), 29-34.
 7. Қаяумов, Б. З. Ў., & Абдурахмонов, О. А. Ў. (2021). ТАЛАБАЛАРДА ШАХСИЙ ВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛ ФАЗИЛАТЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИ. *Scientific progress*, 1(6), 750-754.
 8. Qayumov Baxtiyor. (2024). THE CORRELATION RELATIONSHIP OF THE DEVELOPMENT OF CREATIVITY IN ADOLESCENTS WITH ACHIEVEMENT MOTIVATION. *Next Scientists Conferences*, 1(01), 24-27. Retrieved from <https://nextscientists.com/index.php/science-conf/article/view/261>
 9. Baxtiyor, Q. (2024). CREATIVITY AS A RESEARCH SUBJECT IN PSYCHOLOGICAL RESEARCH. *American Journal Of Social Sciences And Humanity Research*, 4(07), 76-80.
 10. Baxtiyor, Q. (2023). O'SMIR SHAXSIDA KREATIVLIKNI SHAKLLANTIRISHDA TA'LIM TIZIMINING O'RNINI. *Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences*, 178-183.